

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Азиза Хамдамова,
Национальный университет Узбекистана
Исторический факультет независимый
исследователь кафедры
Новейшая история Узбекистана

ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

For citation: Aziza Hamdamova. FEMALE VIOLENCE: HISTORY AND MODERNITY. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.82-87

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658178>

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор на основе широкого круга исследований раскрыла вопрос о зарождении женского насилия в мире. Исторически семья всегда была колыбелью нации, она являлась и является залогом того, что у государства есть будущее. Основной целью статьи является изучение истории зарождения насилия, а также проанализировать основные показания благополучия и стабильности семьи как важнейшая структура общества является условием его социально-экономической и политической стабильности, гарантом стратегической безопасности любого государства. Сегодня гендерное равенство – это одно из основополагающих условий для успешного развития всех стран, позволяющих людям независимо от пола свободно реализовывать свои права и возможности для участия в политической, экономической, социальной, общественной и культурной сферах жизни. Именно поэтому в настоящее время гендерное равенство является одним из приоритетов для построения Нового Узбекистана.

Ключевые слова: насилие, история, семья, благополучие, общество, женщина, государство, политика, кризис.

Aziza Xamdamova,
O'zbekiston Milliy universiteti
O'zbekistonning eng yangi tarixi
kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

AYOLLAR ZO'RAVONLIGI: TARIX VA HOZIRGI ZAMON

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada muallif keng ko'lamli tadqiqotlar asosida dunyoda ayollar zo'ravonligining kelib chiqishi haqidagi masalar ochib berdi. Tarixan, oila har doim millatning beshigi bo'lib kelgan, u davlatning kelajagi borligining kafolati bo'lib kelmoqda. Maqolaning asosiy maqsadi – zo'ravonlikning kelib chiqish tarixini o'rganish, shuningdek, oilaning farovonligi va

barqarorligining asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, jamiyatning eng muhim tuzilishi uning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorligining sharti, har qanday davlatning strategik xavfsizlikning kafolati hisoblanadi. Bugungi kunda gender tengligi barcha mamlakatlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun asosiy shartlardan biri bo'lib, jinsidan qat'i nazar, odamlarga hayotning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ijtimoiy va madaniy sohalarida ishtirok etish huquqlari va imkoniyatlarini erkin amalga oshirishga imkon beradi. Shuning uchun hozirgi vaqtda gender tengligi yangi O'zbekistonni barpo etishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: zo'ravonlik, tarix, oila, farovonlik, jamiyat, ayol, davlat, siyosat, inqiroz.

Aziza Hamdamova,
National University of Uzbekistan
independent researcher of the Department of Modern
History of Uzbekistan

FEMALE VIOLENCE: HISTORY AND MODERNITY

ABSTRACT

In this article, the author, on the basis of a large-scale study, revealed the Allegory of the origin of women's violence in the world. Historically, the family has always been the cradle of the nation, it has been a guarantee that the state has a future. The main purpose of the article is the study of the history of the origin of violence, as well as the analysis of the main indicators of the well-being and stability of the family, the most important structure of society is a condition for its socio-economic and political stability, a guarantee of strategic security of any state. Today, gender equality is one of the fundamental conditions for the successful development of all countries, allowing people, regardless of gender, to freely exercise their rights and opportunities to participate in political, economic, social, public and cultural spheres of life. That is why gender equality is currently one of the priorities for building a New Uzbekistan.

Index Terms: violence, history, Family, Prosperity, society, woman, state, politics, crisis.

1. Актуальность темы исследования:

Насилия по отношению к женщинам совершались с самых давних пор, то есть с момента зарождения истории, и продолжают по сей день. Насилие в отношении женщин совершалось с самого зарождения человеческой истории и имеет свою актуальность спустя многие столетия в XXI веке. Не случайно государственная семейная политика становится сегодня одним из приоритетных направлений социальной политики в во всём мире. Тем не менее семья, в современном мире находится в состоянии кризиса, что проявляется в целом ряде факторов и деструктивных процессов. Одним из показателей этого кризиса является нарастание жестокости и насилия в семье. Поэтому решение этой проблемы является одной из основных задач государственной семейной политики. Вопреки многочисленным определениям различных форм насилия, оно, на наш взгляд, означает прежде всего дискриминацию личности, ущемление или ограничение ее прав и свобод.

2. Методы исследования:

В ходе работы были применены: историко-системный метод, анализ архивных исторических источников, анализ нормативно-правовых актов.

3. Основная часть исследования:

«Женщины по своим физическим и психологическим природным данным являются уязвимым слоем населения и считаются «слабым» полом. [1]» На протяжении долгих веков истории, вплоть до двадцатого века женщины напрямую зависели от мужчин: им было дозволено заниматься только домашним хозяйством, земледелием (крестьянские женщины), рукоделием, собирательством, заботиться о муже и детях. Основная их функция – воспроизводить потомство [2].

В Европе женщины считались объектами помощи, но вплоть до двадцатого века не обладали правом голоса. Право голоса имели свободные, не закрепощенные мужчины, то есть те, которые не относились к крестьянам, к примеру, дворяне, бояре, купцы и помещики. «До получения права голоса, если женщина была крестьянкой, а таких было преимущественно больше, чем знатных, то она была и вовсе более, чем бесправной. [2, 60]» Несмотря на постоянную беременность она сутки напролет должна была работать по хозяйству, на поле, на сенокосе, терпеть неприязненное отношение со стороны мужа, жестокость и побои. Жена должна была терпеть все, по причине того, что нельзя было получить развод, в силу обязанности хранить «святость» брака.

Насилия по отношению к женщинам совершались с самых давних пор, то есть с момента зарождения истории, и продолжают по сей день. Насилие в отношении женщин совершалось с самого зарождения человеческой истории и имеет свою актуальность спустя многие столетия в двадцать первом веке. «Женщины по своим физическим и психологическим природным данным являются уязвимым слоем населения и считаются «слабым» полом. [3]»

На протяжении долгих веков истории, вплоть до двадцатого века женщины напрямую зависели от мужчин: им было дозволено заниматься только домашним хозяйством, земледелием (крестьянские женщины), рукоделием, собирательством, заботиться о муже и детях. Основная их функция – воспроизводить потомство [4]

Наиболее жестоким пыткам подвергались те женщины, которых обвиняли в колдовстве, во связях с нечистой силой. Стоит отметить, что в средние века могли любого в чем-либо обвинить, намекнув лишь на то, что человек водится с «нечистым». В большинстве случаев тогда верили на слово тем, кто обвинял другого в колдовстве, чем тому, против кого обвинение. В основном обвинения в колдовстве доставалось именно женщинам, так как считалось, что в них обитает «нечистый». Период древности и средневековья был известен войнами, захватами территорий, применением оружия.

При этом нередко брали в плен женщин из покоренных территорий. В дальнейшем женщина могла стать наложницей, и обращались с ней, взявшие ее в плен, ужасно. С восемнадцатого века, по причине наличия капитализма, появилось подобное название как «промышленная революция», что говорило о развитии заводов, фабрик, мануфактур. Для осуществления работ на промышленных предприятиях непосредственно использовался труд наемных рабочих. Работать на фабрики и мануфактуры более охотно брали женщин и детей, поскольку за их труд работодатели могли заплатить меньше, чем за труд мужчины. Тем не менее, женщины и дети работали такое же количество времени, сколько и мужчины. [5]

Стоит отметить, что в двадцатом веке также не были исключены войны, в которых женщин брали в плен и в дальнейшем подвергали их мучениям. Примером могут послужить Первая и Вторая Мировые войны. В качестве пыток немцы не давали женщинам спать, лишали их питья и заставляли их пить соленую воду. Нередко женщины подвергались в плену групповым насилиям, после чего их убивали, чтобы не оставлять следов [6].

В России в 1918 году женщины впервые смогли получить права наравне с мужчинами, то есть, добились равноправия. Все права и свободы, предписанные женщинам, были закреплены в первой, а затем и в двух последующих принятых Конституциях России, вплоть до современной Конституции от 12 декабря 1993 года [7].

Но стоит отметить, что, не смотря на все официально принятые права и свободы, женщины тем не менее все равно подвергаются дискриминации. Безусловно, дискриминация не того рода, что была приемлема по отношению к женщинам на протяжении других эпох, но все же полностью искоренить дискриминацию пока не удалось.

В настоящее время не существует единого мнения о первопричине домашнего насилия. Было предложено множество микро - и макротеорий - от наличия психических нарушений до влияния социально-культурных ценностей и социальной организации. Основные споры развернулись между последователями психологических теорий и теми, кто верит в социальную причинность. Психологи установили особую роль в росте насилия таких

психических факторов, как ослабление управления инстинктами, разочарование, агрессивность, алкоголизм и психопатология. Приверженцы теории социальной причинности концентрируют внимание на культурных нормах, провоцирующих насилие, на патриархальной социальной структуре, благоприятствующей доминирующей роли мужчин.

С насилием наиболее часто связывают четыре социально-психологических фактора: стресс, общественную изоляцию, алкоголизм и изначальную приверженность к насилию. [8]

Насилие тесно связано с социальным стрессом в семье. Среди множества проблем, которые могут повысить уровень напряженности и привести к жестокости, следует назвать такие как разногласия в воспитании детей, секс, беременность, денежные затруднения, безработица, необходимость в долговременной медицинской помощи. Постоянное раздражение отчасти можно объяснить хроническим беспокойством о нерешенных проблемах и взаимоисключающими требованиями, которые предъявляет общество, несовпадением между желаниями и возможностями.

Связанность семейными обязанностями, неучастие в общественной деятельности и наличие ограниченной системы социальной поддержки увеличивают риск насилия. Избиваемых женщин мужа часто изолируют от окружающих, контролируют все их контакты с семьей и друзьями, запрещают им проходить обучение или устраиваться на работу. [9]

Супружеские побои также связывают с употреблением алкоголя и наркотиков: одни исследователи считают, что они снимают контроль над инстинктами, другие - что служат оправданием. Исследования показали, что алкоголь и наркотики действуют неодинаково. Было замечено, что маленькая доза алкоголя не влияет на агрессивность, увеличение же дозы может привести к агрессии. В случае принятия наркотика увеличение дозы не приводит к агрессии, а действует даже наоборот - размягчает и растормаживает. Люди применяют насилие не потому что они приняли наркотики, а потому что они не могут их принять. Поэтому некоторые случаи насилия вызваны попыткой родственников добыть деньги для покупки наркотиков и алкоголя. [10]

Причины возникновения физического насилия условно можно разделить на три группы: [11]

Причины, вызванные особенностями личности мужчины и историей его жизни;

Причины, вызванные историей жизни женщины и ее личностными особенностями;

Причины, обусловленные особенностями супружеских отношений.

Каждая из них может стать определяющей, однако, как правило, целый комплекс причин приводит к внутрисемейному насилию над женщинами.

Как показывает анализ статистики кризисных центров, к наиболее типичным причинам насилия, обусловленным личностью мужчины и историей его жизни, могут быть отнесены следующие причины: [12]

1. родительский сценарий, в котором отец бил мать;
2. мужчина был часто избиваем отцом и матерью в детстве;
3. наличие традиционного взгляда на положение женщин и мужчин в семье (мужчина абсолютный и беспрекословный глава семьи);
4. уверенность мужчины в том, что женщина имеет потребность быть в роли жертвы и не имеет реальных возможностей разорвать с ним;
5. высокий уровень тревожности и беспокойства по поводу своего доминирующего положения;
6. постоянное употребление алкоголя;
7. низкий уровень самосознания и самоконтроля;
8. неспособность принять ответственность за совершаемые действия;
9. наличие высокого уровня стресса, обусловленного экономическими и бытовыми причинами;
10. ярко выраженное желание причинения ущерба другому человеку;
11. психопатия и т.д.

Мужчины с гетеросексуальной ориентацией составляют большинство тех, кто совершает насилие и прибегает к другим способам недопустимого поведения, чтобы сохранить свой контроль и доминирование в личных отношениях. Мужчины, нападавшие на женщин, составляют большинство арестованных за насилие в семье, случаи которого достигают 25% всех преступлений с применением насилия в Великобритании. [13]

Для женщин причины, связанные с неблагоприятной жизненной ситуацией в родительской семье, также выступают как факторы риска. Кроме того, к ним можно отнести следующие особенности поведения и личности современных женщин: [14]

высокий уровень психологической зависимости женщины от мужчины;

экономическая зависимость женщины от мужчины;

более высокий уровень образования женщины в семье;

наличие физических недостатков у женщины (особенно если они появились в процессе совместной жизни);

низкая самооценка;

недостаточно или неумело проявляемая сексуальная активность и т.д.

Как правило, причины, вызывающие психологическое насилие над женщиной, также обусловлены особенностью личности женщины. К ним можно отнести [15]:

явно выраженное страдание жертвы как фактор подкрепления агрессии;

экономическую, психологическую и эмоциональную зависимость женщины;

более высокий уровень образования женщины;

невысокий социально-экономический статус женщины;

наличие опыта восприятия себя в качестве жертвы в родительской семье;

низкий уровень самооценки партнеров;

высокую степень глубины внутрисемейных разногласий и конфликтов между супругами;

многочисленные стрессовые ситуации (безработица, смерть близких родственников, очень тяжелая и низкооплачиваемая работа, враждебные действия знакомых людей);

употребление алкоголя, наркотиков и др.

В большинстве случаев при насилии, особенно физическом, у женщин появляется острое желание уйти от мужа. Однако они не могут этого сделать из-за ряда причин, что усугубляет их внутренний дискомфорт.

Наиболее типичными причинами этого являются [15]:

- страх ухода - женщина, рискнувшая уйти, боится возмездия («найдет, где угодно, не оставит в покое или просто убьет»);

- незнание собственных прав и возможностей - многие женщины не имеют представление о тех законах, которые могли бы обеспечить им безопасность и необходимые для нормального развития условия жизни;

- отсутствие собственного жилья, невозможность расселения или обмена общей с насильником квартиры;

- экономические проблемы - невозможность обеспечить себе и своим детям необходимый материальный уровень, абсолютная экономическая зависимость женщины от мужчины, отсутствие работы;

- неверные социальные установки относительно семьи и брака: развод - признак поражения женщины;

- насилие есть во всех семьях, только все члены семей скрывают это;

- семья - это женское предназначение и только женщина несет ответственность за то, что происходит в семье;

- «на самом деле он хороший и без меня он пропадет»;

- необходимо жертвовать собой и все терпеть ради детей; «если бьет, значит, любит»;

- обращаться за помощью бесполезно, никому не нужны чужие проблемы.

4. Выводы:

Обобщая сказанное о причинах насилия в семье, можно отметить, что существует большое количество причин, вызывающих или влияющих на проявления насилия. Но какими бы ни были причины насилия, оно всегда влечет за собой отрицательные последствия, с которыми жертва насилия чаще всего не в состоянии справиться самостоятельно.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Печенкин В.В. Межведомственное взаимодействие в сфере решения проблемы насилия в семье // Отечественный журнал социальной работы (Pechenkin V.V. Interdepartmental interaction in the field of solving the problem of domestic violence // Domestic Journal of Social Work). 2013. № 1. С. 118–123.
2. Писклакова-Паркер, Синельникова А. Ни закона, ни справедливости: насилие в отношении женщин в России (Pisklakova-Parker, Sinelnikova A. Neither law nor justice: violence against women in Russia). М. 2010. С. 5–10.
3. Родина И.В. Социальная проблематизация насилия в семье в современной России // Отечественный журнал социальной работы (Rodina I.V. Social problematization of domestic violence in modern Russia // Russian Journal of Social Work). 2008. № 2. С. 25–41.
4. Ковкова Т.Г, Гизатова И.А Технологии социальной работы с женщинами, подвергшемся насилию в семье / Педагогическое мастерство: материалы международной научной конференции (Kovkova T.G., Gizatova I.A. Technologies of social work with women who have been subjected to domestic violence / Pedagogical skills: materials of the international scientific conference). М., 2012 . С. 28–30.
5. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей. (Kholostova E.I. Socialworkwiththefamily). - М.: «Дашков и К», 2008. - С. 95.
6. Родина И.В. Социальная проблематизация насилия в семье в современной России.// Отечественный журнал социальной работы (Rodina I.V. Social problematization of domestic violence in modern Russia.// Domestic Journal of Social Work). 2008. № 2. С. 25–41.
7. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей. (Kholostova E.I. Social work with the family) - М.: «Дашков и К», 2008. С. 95.
8. Антипов, Г.А. Социальная антропология (Antipov, G.A. Social anthropology). – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 156 с.
9. Берестова, Л.И. Социальная политика (Berestova, L.I. Social policy) – М.: Юриспруденция, 2015. – 104 с.
10. Гафиатулина, Н.Х. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов (Gafiatulina, N.H. Social communication in conflict prevention). – М.: Русайнс, 2016. – 162 с.
11. Дedyulina, М.А. Социальная этика (Dedyulina, M.A. Social ethics) / – Таганрог: Южный федеральный университет, 2009. – 83 с.
12. Домашнее насилие по законодательству зарубежных стран: ответственность и превенция. (Domestic violence under the legislation of foreign countries: responsibility and prevention). – М.: Юстицинформ, 2013. – 383 с.
13. Финкельхорд, Д. Влияние травматических динамик при сексуальном насилии (The impact of traumatic dynamics in sexual violence). – М.: Мир, 1996. – 320 с.
14. Холостова Е.И. Семейное воспитание и социальная работа (Kholostova E.I. Family education and social work). – М.: Дашков и К, 2015. – 292 с.
15. Холостова, Е.И. Социальная работа (Kholostova, E.I. Social work). – М.: Дашков и К, 2015. – 612 с.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000